

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI

Berdibekov Elbek Ulug'bek o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi
elbekberdibekov331@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarining investitsion faoliyati va uning iqtisodiy jarayonlardagi roli tahlil qilinadi. Investitsion faoliyatning nazariy asoslari bilan bir qatorda, O'zbekistonda bank sektorining rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar amaliy misollar asosida yoritilgan. Shuningdek, tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish yo'nalishlari va ularni rag'batlantirish bo'yicha takliflar keltirilgan. Maqola banklar orqali iqtisodiy o'sishni jadallashtirishda investitsion faoliyatning ahamiyatini ochib beradi hamda amaliy tavsiyalarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: *Tijorat banklari, investitsion faoliyat, bank sektorining rivojlanishi, investitsion jozibadorlik, O'zbekiston iqtisodiyoti, moliyaviy resurslar, investitsion muhit, banklar va investitsiyalar.*

Annotation: This article examines the investment activities of commercial banks and their role in economic development. It explores both the theoretical foundations of investment activity and analyzes the current state and challenges of the banking sector in Uzbekistan. The paper highlights the trends in the sector's development, evaluates the investment attractiveness of commercial banks, and proposes practical recommendations to enhance their efficiency. The study emphasizes the importance of banking investments in accelerating economic growth and improving the overall investment climate in the country.

Keywords: *Commercial banks, investment activity, banking sector development, investment attractiveness, Uzbekistan economy, financial resources, investment environment, banks and investments.*

Аннотация: В данной статье рассматривается инвестиционная деятельность коммерческих банков и их роль в экономическом развитии. Анализируются теоретические основы инвестиционной деятельности, а также текущее состояние и проблемы банковского сектора Узбекистана. В работе выделены тенденции развития сектора, оценена инвестиционная привлекательность коммерческих банков, а также предложены практические рекомендации по повышению их эффективности. Исследование подчеркивает важность инвестиционной деятельности банков для ускорения экономического роста и улучшения инвестиционного климата в стране.

Ключевые слова: *Коммерческие банки, инвестиционная деятельность, развитие банковского сектора, инвестиционная привлекательность, экономика Узбекистана, финансовые ресурсы, инвестиционная среда, банки и инвестиции.*

Tijorat banklarining investitsion faoliyatining iqtisodiy mohiyati va funksiyalari – bu tijorat banklarining iqtisodiy tizimdagi asosiy vazifalaridan biri bo‘lib, ularning faoliyati nafaqat moliyaviy resurslarni boshqarishni, balki investitsiyalarni samarali jalb qilishni ham o‘z ichiga oladi. Tijorat banklari iqtisodiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashda, ayniqsa investitsion faoliyatni rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Quyida tijorat banklarining investitsion faoliyatining mohiyati va funksiyalari kengroq talqin qilinadi.

Tijorat banklarining investitsion faoliyatining funksiyalari. Tijorat banklarining investitsion faoliyati bir qancha funktsiyalarni bajaradi. Ular quyidagi asosiy funktsiyalarni amalga oshiradilar:

Kapitalni to‘plash va resurslarni jalb qilishda tijorat banklari kapitalni to‘plash va resurslarni jalb qilishning asosiy vositasi bo‘lib, ular jamg‘armalarni to‘plash va ularni iqtisodiyotga yo‘naltirish orqali o‘z funksiyasini bajaradi. Banklar depozitlar va boshqa moliyaviy vositalar orqali investitsiyaviy resurslarni jalb qilib, ularni korxonalar, davlatga va boshqa iqtisodiy subyektlarga yetkazadilar.

Investitsiya bilan birga turli soha va tarmoqlarga, hududlarga yangi texnologiyalar, ilg‘or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib keladi, tadbirkorlik jadal rivojlanadi”.

Investitsiya faoliyati – investitsiya faoliyati sub’ektlarining investitsiyalarni amalga oshirish bilan bog‘liq harakatlari majmui. investitsiyalar – investor tomonidan foyda olish maqsadida ijtimoiy soha, tadbirkorlik, ilmiy va boshqafaoliyat turlari ob’ektlariga tavakkalchiliklar asosida kiritiladigan moddiy va nomoddiy boyliklar hamda ularga bo‘lgan huquqlar, shu jumladan intellektual mulk ob’ektlariga bo‘lgan huquqlar, shuningdek reinvestitsiyalar bo‘lib, ular quyidagilarni o‘z ichiga olishi mumkin.

Banklarning investitsion faoliyatini samarali tashkil etish muhim bo‘lib, bu jarayon tijorat banklarining moliyaviy resurslardan optimal foydalanish qobiliyatiga, investitsion xavflarni boshqarish tizimining rivojlanganligiga va bozor infratuzilmasining darajasiga bog‘liq. Hozirgi kunda banklar kapitalni samarali joylashtirish bo‘yicha turli mexanizmlardan foydalanmoqda, jumladan, davlat va korporativ qimmatli qog‘ozlarga investitsiyalar, loyihaviy moliyalashtirish, venchur kapital jamg‘armalari orqali innovatsion kompaniyalarni qo‘llab-quvvatlash va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik qilish. O‘zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining investitsion faoliyati hali to‘liq shakllanmagan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda bu yo‘nalishda ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda.

Bank investitsiyalarining raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashuvi risklarni kamaytirish omili sifatida baholangan. Masalan, Ahn va Suh (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, banklarning sun‘iy intellekt va “big data” texnologiyalaridan foydalanishi investitsion qarorlarni optimallashtirishga hamda kredit xavflarini samarali baholashga yordam beradi. Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish moliyaviy tizim barqarorligini ta‘minlash va iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, banklarning investitsion strategiyalari turli omillarga bog‘liq bo‘lib, ularning muvaffaqiyati

kapital bozori rivojlanish darajasi, risklarni boshqarish tizimi, moliyaviy vositalarning diversifikatsiyasi va tartibga solish siyosatining samaradorligi bilan bevosita bog'liqdir.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, rivojlangan moliyaviy tizimga ega mamlakatlarda tijorat banklarining investitsion faoliyati real sektorning barqaror rivojlanishiga va milliy iqtisodiyotning kapital bilan ta'minlanishiga katta hissa qo'shadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda esa investitsion jarayonlarning samaradorligi ko'p jihatdan moliyaviy infratuzilma holatiga va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash darajasiga bog'liq.

Investitsion jozibadorlikni oshirish uchun mamlakatlar barcha ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va huquqiy omillarni yaxshilashga intilishlari zarur. Bu jarayon mamlakatning global iqtisodiy tizimda raqobatbardoshligini oshiradi va xalqaro investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Yaxshi rivojlangan infratuzilma, barqaror siyosiy muhit, adolatli soliq tizimi va ishonchli huquqiy muhit mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshiradi va iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi.

Bank tizimi rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki ular iqtisodiy faoliyatni moliyalashtiradi va kreditlash orqali sanoatni kengaytiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantiradi. Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlar bank tizimi orqali iqtisodiy o'sishga erishgan eng yirik misollardan hisoblanadi. Ushbu davlatlar bank tizimining samarali ishlashi orqali nafaqat ichki sarmoyalar, balki xalqaro moliyaviy bozorlar bilan integratsiya qilishga erishdilar. Bu mamlakatlar moliyaviy sektorni rivojlantirish va uning o'sishini qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdi.

Shu o'rinda, Janubiy Koreyani misol sifatida keltirish mumkin. Koreya iqtisodiyoti o'zining samarali bank tizimi orqali nafaqat ichki rivojlanishni amalga oshirdi, balki xalqaro bozorlar bilan aloqalarini mustahkamlashga erishdi. Banklar nafaqat moliyaviy resurslarni taqdim etib, balki yangi texnologiyalarga asoslangan sanoat tarmoqlarini rivojlantirishga yordam berdi.

Janubiy Koreyaning 2017–2022 yillardagi bank tizimi va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va moliyaviy sektorining rivojlanishini aks ettiradi. Janubiy Koreya iqtisodiyoti 2017–2019-yillarda barqaror o'sishni saqlab qoldi, biroq 2020 yilda COVID-19 pandemiyasi tufayli pasayish kuzatildi. 2021-yilda iqtisodiy tiklanish sodir bo'ldi, ammo 2022 yilda o'sish sur'ati biroz sekinlashdi.

Yil YaIM (AQSh dollari) o'sish sur'ati (%): 2017 \$1.62 trillion 3.2%, 2018 \$1.73 trillion 2.9%, 2019 \$1.65 trillion 2.2%, 2020 \$1.64 trillion -0.7%, 2021 \$1.82 trillion 4.3%, 2022 \$1.67 trillion 2.6%. 2020-yildagi iqtisodiy pasayish pandemiya ta'siri bilan bog'liq bo'lsa, 2021-yildagi tiklanish eksport va texnologik sanoatdagi o'sish bilan izohlanadi. 2020-yilda pandemiya sababli iqtisodiy pasayish kuzatilgan. 2021-yilda 4.3% bilan kuchli tiklanish ro'y bergan. 2022-yilda global inflyatsiya va geosiyosiy xavotirlar fonida o'sish sekinlashgan. 2020-yilda iqtisodni qo'llab-

quvvatlash uchun stavka keskin tushirilgan. 2022-yilda inflyatsiyani jilovlash uchun stavka keskin oshirilgan.

Janubiy Koreya global moliyaviy bozorlar bilan yaqin aloqalar o'rnatdi. Rasmga qaraganda, 2015-2022 yillarda sarmoyalar jalb qilish o'sishi davom etdi. 2021-yilda sarmoyalar miqdori 24 milliard dollarni tashkil etdi, bu esa bank tizimining global miqyosda qanday faoliyat yuritayotganligini ko'rsatadi. Janubiy Koreya xalqaro moliyaviy resurslarni jalb qilish orqali global iqtisodiyotda O'z pozitsiyasini mustahkamlagan. Xalqaro moliyaviy resurslar 2015-2022 yillar davomida o'zgarmagan darajada yuqori bo'ldi. Koreya banklarining xalqaro moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati, ular uchun iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda bank sektori va investitsion muhitning rivojlanish tendensiyalari mamlakatning iqtisodiy o'sishiga, barqaror rivojlanishga va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Banklar sektorida kapitalni oshirish, investitsiyalarni jalb qilish va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish kabi tendensiyalar, mamlakatni global iqtisodiyotda yanada kuchliroq o'rin egallashiga yordam beradi. Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va moliyaviy savodxonlikni oshirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun muhim qadamdir. Banklar sektorining rivojlanishi davomida bu tendensiyalar mamlakat iqtisodiyotining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Tijorat banklarida investitsiya faoliyatining rivojlanishi ularning faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy bazalar bilan chambarchas bog'liqdir. Nazorat qiluvchi organlar ham milliy, ham xalqaro darajada oqilona investitsiya amaliyotini ta'minlash, omonatchilarni himoya qilish va umumiy moliyaviy barqarorlikni saqlash bo'yicha ko'rsatmalarni ishlab chiqilgan. Korxonalarining mustaqilligini oshirish va ularning o'zini o'zi moliyalashtirishga o'tishi sharoitida moliya bozorini yaratish zarurati tug'ildi.

O'zbekiston tajribasida so'nggi yillarda olib borilgan bank-moliya islohotlari, kapitallashtirish siyosati, raqamli xizmatlarning kengayishi va xalqaro hamkorliklar bank sektorining investitsion jozibadorligini oshirish yo'lida muhim poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Endilikda bu harakatlar tizimlashtirilgan, uzoq muddatli strategiyaga tayanadigan shaklga keltirilishi zarur. Chunki banklar nafaqat iqtisodiyotning moliyaviy markazi, balki rivojlanishning kalit omilidir.

Xizmatlar va mahsulotlarni diversifikatsiya qilish banklar turli xil moliyaviy xizmatlarni taklif etish orqali mijozlarning ehtiyojlarini qondirishlari kerak. Masalan, investitsiya fondlari, pensiya rejalarini, sug'urta xizmatlarini va boshqa moliyaviy mahsulotlarni taklif qilish. Mijozlarga moliyaviy savodxonlikni oshirishda yordam beradigan seminarlar va treninglarni tashkil etish, shuningdek, investitsiya strategiyalariga oid maslahatlar berish orqali ishonchni oshirish. O'zbekiston bozorida raqobatbardosh foiz stavkalari yoki bonus tizimlari kiritilishi mumkin. Banklar o'z portfelini diversifikatsiya qilishga e'tibor qaratishi lozim. Riskni kamaytirishni maqsad qilib qo'yib, barqaror daromad manbalarini izlash kabi takliflar berish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. Banklar endi “O‘z aravasini o‘zi tortishi kerak”. <https://sputniknewsuz.com/economy/20191026/2694075>.
2. 2020 yil 12 maydagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5992-sonli “2020-2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida” gi Farmoni.
3. O‘zR Markaziy bankining 2022 yil yarim yillik uchun Moliyaviy barqarorlik sharxi, 27-bet.
4. O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 5 noyabrdagi O‘RQ-580-son “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida” gi Qonuni.
5. Abdusalamov, O. (2023). Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va ta‘minlash yo‘llari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(11-12)
6. Xodjayev, A. (2025). Tijorat banklarining investitsion faoliyatini takomillashtirish yo‘llari. ZDIT, 4(5), 68–70
7. Tadjibayeva, N. (2023). Tijorat banklarining innovatsion marketing strategiyasi samaradorligini oshirish yo‘llari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(10)
8. G‘ofurov, A. (2023). Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozoridagi faoliyatini rivojlantirish. Educational Research in Universal Sciences, 2(2 SPECIAL), 286–289.